

**ҚОВУН ЮМШОҚ ҚИСМИНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИНГ
НАЗАРИЙ ВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИКИ**

Абдиева Г.М.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш
доривор ўсимликларни етиштириш ва
кайта ишлаш технологияси кафедраси

Каримуллаева М.У.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш
доривор ўсимликларни етиштириш ва
кайта ишлаш технологияси кафедраси

Султанов Ж.Д.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш
доривор ўсимликларни етиштириш ва
кайта ишлаш технологияси кафедраси

Оралов Зафар.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш
доривор ўсимликларни етиштириш ва
кайта ишлаш технологияси кафедраси

3-курс талабаси

Аннотация: Юқори намликли қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш жараёнида иссиқлик ва масса узатиш жараёнларининг ҳисоблаш ва назарий тадқиқотлари ҳолати; конвектив иссиқлик ўтказишда қовунни қуритиш жараёнини ҳисобга олишнинг назарий ёндашуви; қовун тилимларни қуритиш ва иссиқлик манбаини танлаш пайтида иссиқлик алмашинуви; қовунли тилимларни қуритиш жараёнига таъсир кўрсатадиган электрофизик омиллар каби масалаларга бағишланган.

Калит сўзлар: қовун, қуритиш тезлиги, ҳарорат, инфра қизил нурлар, иссиқлик градиентлари

Қуритадиган ўсимлик маҳсулотларини қуритиш масалалари қуритилган материалнинг юмшоқ қисмидан намликни олиб ташлаш масаласи қуритиш эгри чизиклар билан ифодаланиши: тезлик ва ҳарорат каби вазифалар ёритилган. Қуритиш тезлиги эгри чизиги қовун намлигини вақт бирлигида ўзгаришини тавсифлайди. Нам бўлган маҳсулотни қуритиш – намликнинг сиртдан атрофга ва маҳсулот ичидан унинг сиртига узатилиши. Қовун юмшоқ қисмини мураккаб биологик тизим бўлиб, бошланғич ва якуний намлик, гигроскопик, иссиқлик ҳажми, иссиқликга чидамлик, шунингдек термик, электрофизик ва иссиқлик-масса узатиш хусусиятларига эга бўлган коллоид-капилляр ғовак жисмларга тегишлидир. Тадқиқотчиларнинг тажрибаларида тасдиқландики, қовун қуритишнинг энг яхши усули, уни ҳалқа шаклидаги тилимларга бўлиб, илиқ ҳаво оқимида эркин осиб қўйишдир.

Қовунли тилимларни қуритиш ва иссиқлик манбаини танлашда иссиқлик ўтказиш камерали конвейерли қуритиш мосламасида қуритиш учун ишлатиладиган асосий иссиқлик манбаи ҳаво оқими билан биргаликда бу ҳарорат параметрлари билан иссиқлик ташувчиси шаклланишини таъминлайдиган электр иситгич деб кўрсатилган. Қурилманинг конструкцион хусусиятларини ва қуритиш камерасини соғутиш қурилмаси билан кўп йўналишли лабиринти шаклида амалга оширишни ҳисобга олсак, электр иситгич билан битта шамоллатгич ўрнатишга қарор қилинди.

Қуритиш маҳсулотининг қизиши маълум экспоненциал қонуниятга мувофиқ амалга оширилиши кўрсатилган. Ҳар бир товар учун физик-кимёвий кўрсаткичлар бўйича иситиш шароитларини тавсифловчи коэффициент физик ва вақтинчалик кўрсаткичлар бўйича турли маълумотларни тақдим этди. Қовун тилимларини қуритиш жараёнига таъсир ўтказиш бўйича аниқ масала шакллантирилган. Қовунни қуритиш жараёнига электрофизик усулда таъсир кўрсатиш қонуниятларнинг назарий муҳокамаси келтирилган.

Конвектив қуритишни амалга ошиш шартларини жараённинг баланс тенгламаси ва иссиқлик конвекциянинг умумий тенгламасини замонавий усулларда ўзгартириш йўли билан тадқиқ этиш учун қуритиш жараёни тезлиги тенгламаси олинган

$$\frac{dQ_{BL}}{d\tau} = \frac{\alpha F(t_2 - t_1) - (C_{BL} + C_{BL} G_{BL}) \frac{dt}{d\tau}}{r + C_{BL} * n(t_2 - t_1)} \quad (1)$$

Тенгламани тадқиқ этиш натижалари қуритиш эгри чизигини 1-расм кўринишида тасвирлаш имконини берди.

Биринчи босқичда $dt/d\tau=0$ бўлгани учун қуритиш тезлиги амалда фақат $\alpha F(t_2 - t_1)$ кўпайтмага боғлиқ бўлади ва унинг қиймати материал чўкиши ва ўлчамларининг ўзгариши билан пропорционал равишда катталашини ҳисобига деярли ўзгармас бўлиб қолади.

τ_0 -иситиш даври; τ_1 -доимий қуритиш даври; τ_2 -тезлиги камаяётган қуритиш даври; 1-биринчи критик нуқта; 2-иккинчи критик нуқта.

1-расм. Капилляр-ғовак материалнинг қуритиш эгри чизиги.

Материал юзасида гигроскопик намлик камайиши билан қуритишнинг тезлиги камаяётган даври бошланади. Бу эса буғланиш зонасининг материал ичкарасига чуқурлашининг жадаллашини олиб келади, унинг температурасини оширади, намликни олиш тезлигини пасайтиради ва α -ни камайтиради. Бу эса иссиқлик ташувчидан маҳсулотга берилишини

камайишидир. Бундан ташқари иссиқликнинг бир қисми иситиш зонасини чуқурлашиши ва намликнинг буғланишига сарфланади. Иккинчи даврнинг ўзига хос жиҳати қуритиш тезлигининг пасайишидир. Мувозанат намликка эришилганда иссиқлик ташувчиси ва маҳсулот температуралари тенглашади ва намлик ажралиши тўхтайд.

Юзадан намлик буғланиши маҳсулотда намлик фарқини ҳосил қилади, натижада намлик маҳсулотнинг ички қатламларидан унинг юзасига силжиши бошланади. Маҳсулот ва ташқи муҳит орасида намлик алмашилиши умумий ҳолатда Нуссельтнинг массаалмашилиш критерийи билан тавсифланади.

$$Nu_r = A Re^n (Pr_r)^{0,33} Gu^{0,135}, \quad (2)$$

бунда $Nu_r = \beta l/D$ - Нуссельт критерийи; $Re = w/\gamma$ - Рейнольдс критерийи; $Pr = \gamma/D$ - Прандтл критерийи; $Gu = (T_c - T_m)T_c$ - Гухманнинг параметрик критерийи; γ - кинематик қовушқоқлик, m^2/c ; T_c , T_m - нам ва қурук термометрлардаги температуралар, К.

(2) тенгламадаги A ва n катталикларнинг қиймати Re_r критерийига боғлиқ ва ҳаракат режимлари бўйича ҳисобланади.

Биринчи даврдаги қуритиш тезлиги N тажриба ёки масса алмашилиш коэффициенти ёрдамида топилади.

Буғлатилган намлик миқдори G_u қуйидагига тенг бўлганлиги учун

$$G_u = F \Delta X_{cp} \quad (3)$$

$$N = \frac{G_u}{G_c} = \frac{\beta F \Delta X_{cp}}{\beta F \Delta X_{cp}} \quad (4)$$

бунда β - газ фазасидаги масса бериш коэффициенти; F - буғлатиш юзаси майдони, m^2 ; ΔX - ўртача ҳаракатлантирувчи куч, буғ кг / қурук ҳавога; F - 1 кг қурук моддага улуш бирлик юза, m^2/kg . Масса бериш коэффициенти β А.А. Нестеренконинг критералтенгламасидан топилиши мумкин.

Қуритиш тезлиги камайиши даврида намлик бериш жадаллиги маҳсулот юзасидаги ва иссиқлик ташувчисидаги намлик концентрациясига боғлиқ

$$Q_m = \beta \gamma (w_t - w_n). \quad (5)$$

Температура ва иссиқлик градиентларининг ҳисоби кўп омилли боғлиқлик туфайли бирмунча қийинчиликка эга. Шунинг учун маҳсулотни қуритиш жараёнининг давомийлиги қуритиш эгри чизиклари ва қуритиш тезлиги эгри чизиклари кўринишида аниқланади.

Озиқ-овқат маҳсулотларини қуритиш жараёнининг давомийлиги А.В.Лыков усулида қуритиш коэффиценти K ва Г.К. Филоненко усулини қўллаб ҳисобланади.

Қовуннинг ягона ҳалқасимон бўлагини олиб, унда кечаётган иссиқлик ва масса алмашилиш жараёнлари намлик ҳалқанинг иккала томонидан эркин буғланади деб ҳисоблаб кўрилган.

Бўлакнинг диаметри 180-200 мм, этнинг қалинлиги 50-55 мм, бўлакнинг қалинлиги 20 мм деб қабул қилинса, ечиладиган масалани бир ўлчамли деб ҳисоблаш мумкин, бўлакнинг ичида намлик қуйидаги тенглама билан ифодаланувчи Фик қонуни бўйича ўтади

$$\frac{dU}{d\tau} = D_M \frac{d^2U}{dx^2}; \quad -\delta \leq x + \delta; \quad \tau > 0, \quad (6)$$

унда U - бўлакда намлик сақланиш миқдори, кг; τ – қуритиш вақти, соат; δ - бўлак қалинлиги, м; x - координата, м; D_M – диффузия коэффиценти, м²/с.

Матемматик ишлов беришдан сўнг қуйидагини оламиз

$$W_{(\tau)} = W_{CP} \exp[-d_M(\tau + \tau_1)], \quad (7)$$

бунда τ_1 – в қуритишнинг биринчи даврининг давомийлиги, соат.

Ушбу функционал боғлиқлик намлиликнинг вақт бўйича ўзгаришини қонуниятини ифодалайди, чунки (7) тенгламадаги критик намлилик ва вақт қуритишнинг берилган режими учун ўзгармас, қуритиш температурасини тавсифловчи d_M коэффиценти эса, вақтнинг маълум оралиғидаги намлилик логарифмини ўзгаришини кўрсатади, яъни

$$d_M = \frac{l_n W_{KP} - l_n W_\tau}{\tau + \tau_{(T)}} \quad (8)$$

Ушбу ифода қовун бўлақларининг вақт бирлигида қуритиш темпини тавсифлайди. $\tau \rightarrow \infty$ $d_M = 0$ бўлганда ушбу қонуният яққол математик кўринишда ифодаланади ва (8) тенглама намлилиқнинг фақат локал ишчи диапазони учун ишлайди.

Қидирилаётган d_M ҳар доим мусбат, чунки критик намлилиқ ҳар доим сўнгги намликдан юқори. Шунинг учун (8) тенглама бўлақчадаги намлилиқ ўзгаришининг хоҳлаган қонуниятини ифодалаш қобилиятига эга, чунки асосий тавсифий кўрсаткичнинг функціонал бўлинишлари йўқ ва тадқиқ этилаётган диапазон ичида ишлайди.

Қуритиш қурилмасининг биз таклиф этган камера-занжирли конструкциясида, қуритиш учун сарфланаётган иссиқликнинг асосий манбаи калорифердан иборат бўлиб, ҳово оқими билан биргаликда берилган температура ва сарфга тенг параметрли иссиқлик ташувчисини шакллантиради.

Қуритиш жараёнининг иссиқлик баланси тенгламасидан қуритиш камерасига қираётган иссиқлик ташувчи температураси учун тенглама олинган.

$$t_2 = \frac{P_k K_{II} \eta * 3600 = L_B \rho_B C_B t_1}{L_B \rho_B C_B} \quad (9)$$

Иссиқлик ташувчиси температурасини ўзгариш ҳолатини аниқлаш учун электрокалорифердан камера чиқиш жойигача Δt -га тенг вақт бўлаги ажратилган, унда жердларга осилган қовуннинг ҳалқасимон бўлақларини иссиқлик ташувчи ҳаво ювиб иситади, температураси Δt -га пасаяди (2-расм).

2-расм. Қуритиш камерасининг иссиқлик йўқотилиши ва иссиқлик ташувчиси температураси Δt вақтда пасайиши кўрсатилган элементар бўлаги.

Изланаётган қонуният экспонента кўринишига эга

$$Q_{\tau} = Q_k (1 - e^{-\delta\tau}) \quad (10)$$

Вақт τ кўпайиши билан айирманинг иккинчи аъзоси $e^{-\delta\tau}$ камаяди ва $\tau \rightarrow \infty$ -да нулга тенг бўлади. Бу камерага берилган иссиқликнинг барчаси

$Q_{\tau} = Q_{\text{чик}}$ ёки $Q_{\text{чик}} - Q_{\tau} = 0$ кўринишда сарфланади демакдир, яъни камерада қолган иссиқлик миқдори вақт бирлигида ўзгариши бўйича вақтнинг ортиши қовунни қуритиш жараёнида иштирок этаётган иссиқлик миқдорининг камайишига олиб келишини хулоса қилиш мумкин. Физик моҳиятни ҳисобга олган ҳолда юритилган бундай мулоҳаза иссиқлик йўқолишини тавсифлаш имконини беради

3-расмдан кўриниб турибдики, ИҚ нурлар манбаи қовун бўлақларидан 100 мм масофада 30 с ишлов беришда ҳарорат градиентлари 35 дан 60°C гача, ИҚ-нурлар манбаи бўлақлардан 125 мм бўлганда, ҳарорат градиенти 33-50°C гача ўзгаради ва 150 мм масофада бўлса – 31-40°C орасида бўлади. Бу шуни англатадики, қовун бўлақлари қанчалик қалин бўлса, ҳарорат қовун этига шунча секин кириб боради. Жараённинг регрессия тенгламалари олинди.

3-расм. Ҳарорат градиентларининг қовун бўлақларининг қалинлиги ва ИҚ нурлар манбасидан узоқлигига боғлиқлиги ($\delta=15$ мм).

4-расм. Ҳарорат градиентларининг қовун бўлақларининг қалинлиги ва ИҚ нурлар манбасидан узоқлигига боғлиқлиги ($\delta=18$ мм).

3 ва 4-расмларда қовун этига ишлов беришда қовун бўлақларидан ИҚ манбасигача 100 мм масофа бўлганда, ҳарорат градиенти 300 с ишлов берганда 33 дан 55°C гача, 125 мм масофада, ҳарорат градиенти 32-50°C гача ва 150 мм масофада ҳарорат градиента 31-34°C-ни ташкил этади. Графикдаги эгри чизик билан биргаликда таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, қовун бўлаги қанчалик қалин бўлса, ҳарорат шунча секин қовуннинг эт қисмига кириб боради. Жараённинг регрессия тенгламалари олинди.